

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ

Кобилова Феруза Толибовна

Докторант Бухарского института психологии и иностранных языков

Рузматова Гуласал Гайратовна

магистр Бухарского института психологии и иностранных языков

Аннотация: Данная статья обоснована необходимостью изучения психологических особенностей обучения детей раннего возраста английскому языку для достижения наиболее эффективного результата в его дальнейшем изучении. Цель работы – выявить и описать особенности обучения английскому языку детей старшего возраста, выявить методы, позволяющие развивать конструктивное взаимодействие учителя и учащихся, а также разработку планов уроков.

Ключевые слова: развивающий, образовательный, иностранный язык, дети старшего возраста..

Введение

Современная глобализация проявляется во всех сферах человеческого общества, поэтому знание хотя бы одного иностранного языка жизненно необходимо. Люди общаются друг с другом, передают свои знания, мысли, эмоции, настроение, и все это происходит с помощью слов. Если вы знаете иностранный язык, перед вами открываются новые перспективы в жизни, общении, работе. В наше время английский язык является общепризнанным языком международного общения, лексика которого имеет свою национальную специфику.

Вопрос о том, когда начинать обучение ребенка иностранному языку представляет интерес для многих родителей. Это вполне ожидаемо, ведь знание хотя бы одного иностранного языка в наше время из желания превратилось в необходимость. Ученые-адвокаты раннего развития считают, что именно в первые годы жизни с ребенком необходимо быть строгим и ласковым, а когда он начнет развиваться самостоятельно, нужно постепенно научиться уважать его «Я», его воля. Точнее, влияние родителей на ребенка должно закончиться еще до детского сада. Невмешательство в раннем возрасте, а затем давление на ребенка в более позднем возрасте могут разрушить его талант и вызвать сопротивление [1].

Цель

Вопросы, связанные с обучением детей раннего возраста иностранному языку, актуальны, поскольку возраст с 5-6 лет рассматривается специалистами как наиболее благоприятный период для освоения иностранного языка. [2;7]. Обучение детей английскому языку преследует комплексную реализацию практических, образовательных, воспитательных и

развивающих целей. Реализация практической цели должна обеспечить достижение трех других: развивающее, учебное и общеобразовательное, и, таким образом, иностранный язык способствует формированию всесторонне развитой личности, что является основной задачей средней школы на современном этапе формирования нашего общества.[3].

Исследовательские задачи

Предметом исследования является использование методических рекомендаций в обучении детей старшего возраста.

Теоретическая значимость заключается в том, что данное исследование дает материал для дальнейших теоретических обобщений, способствует разработке таких теоретических пробелов, как взаимодействие языка и мышления, роль языка в экспликации и формировании картины мира.

Практическая значимость заключается в возможности использования работы при дальнейшем изучении данной темы, а также при проведении занятий по методике обучения и воспитания, а также при проведении уроков иностранного языка с детьми старшего возраста.

Актуальность раннего изучения иностранного языка определяется потребностями общества. [6;58]. Обучение иностранному языку детей старшего возраста создает прекрасные возможности для овладения иностранным языком.

Целью обучения детей старшего возраста иностранному языку является развитие интереса к обучению, познанию окружающего мира, взаимоотношений и культур на основе владения иностранным языком. [8;222].

Раннее изучение иностранного языка предопределяет следующие задачи:

1. Формирование и развитие фонетических навыков иностранного языка (пока голосовой аппарат гибок и механизмы овладения родной речью еще функционируют, эти навыки легко усваиваются, поэтому важно успеть);[9;1618] .
2. Развитие навыков аудирования (понимание на слух);
3. Развитие речевых навыков (то есть формирование у ребенка представления об иностранном языке как средство общения);
4. Формирование и пополнение словарного запаса [10;27].

Методология и методы исследования

Методы работы – это выявление и описание особенностей обучения английскому языку детей старшего возраста, определение методов, позволяющих развивать конструктивное взаимодействие учителя и учащихся, а также разработка планов уроков. [4;58]. Поставленная цель выявила решение следующих задач:

1. Учитывать особенности обучения детей старшего возраста иностранному языку;
2. Охарактеризовать особенности старшего изучения иностранного языка;
3. Учитывать особенности организации занятий иностранным языком с детьми старшего возраста;

4. Анализировать практические рекомендации по обучению детей старшего возраста иностранному языку;
5. Рассмотреть содержание обучения иностранному языку;
6. Рассматривайте фонетические игры для детей старшего возраста как один из способов изучения иностранного языка. язык;
7. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с детьми старшего возраста.
8. Провести эксперимент по внедрению методических рекомендаций в учебную процесс.

Результаты

Важно отметить, что правильная организация обучения иностранному языку играет важную роль. Оптимально организованная деятельность в старшем возрасте (изобразительная, конструктивная, трудовая, игровая, а также связанная с выполнением элементов режима) должна использоваться в формировании навыков иностранного языка у детей. Каждый вид деятельности, в свою очередь, предоставляет большие возможности для овладения определенными группами слов, что в дальнейшем обеспечивает формирование устных и речевых навыков, дает детям возможность общаться на элементарном уровне на изучаемом языке и дает им почувствовать свою собственные успехи [10;94] ...

Основные факторы, влияющие на развитие личности дошкольника.[12].

Основными факторами являются:

1. Наследственность – это передача качеств и способностей родителей детям. Носителем являются гены, обеспечивающие наследственную программу развития человека. Некоторые ученые, в том числе Н.М. Амосов, П.К. Анохин., К. Лоренц, могут наследоваться не только анатомо-физиологические особенности организма, но и интеллектуальные, моральные качества, а также предрасположенность ребенка к агрессивности. и жестокость.[3].

Дискуссия

Средой можно считать как природные условия, государственный строй, материальные условия жизни, так и непосредственную предметную и человеческую среду ребенка. Также в дошкольной педагогике используется понятие «развивающая среда» - совокупность педагогических, психологических и социокультурных условий построения педагогического процесса [4;94].

Воспитание - эффективность зависит от готовности ребенка к педагогическому воздействию.

До пяти лет ребенок осваивает родной язык. И главное не только в том, что он думает на родном языке, выражает на нем свои мысли, понимает других и учится, а в значении родного языка для развития личности. Ведь за этим стоит бездонная, бессознательная глубина – ребенок впитывает родной язык из уст матери, на нем – первые ей слова, на нем.

- ему первые слова, на нем - первые эмоции и чувства. И, по словам родной язык - все, все, что впервые в жизни! [15;].

Константин Дмитриевич Ушинский писал по этому поводу: «Осваивая родной язык, ребенок усваивает множество понятий, взглядов на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логики и философии языка. [16]. Принимая язык за органическое

творение народной мысли и чувства, в котором выражается результат духовной жизни народов, мы, конечно, поймем, почему в языке каждого народа выражен особый характер... и чем глубже мы будем в нем язык народа, глубже мы вошли в его характер» [17]. Это значит, что с родным языком ребенок воспринимает особенности национального самосознания, и, формируясь как личность, прочными, хотя и невидимыми нитями, оказывается связанным с возрастом. -старинные народные традиции и культура [18]. Он понимает не только речь во всех ее нюансах, во всем ее значении, он понимает окружающих, саму жизнь через непреходящую ценность общения с народом как носитель языка [19]. Недопустимо ставить под угрозу этот важнейший этап формирования личности преждевременным обучением иностранному языку.

Ушинский также предлагал начинать обучение второму языку с семи-восьми лет [2].

Так что же можно сделать, чтобы ваш ребенок охотно изучал иностранный язык? Молодой у детей есть потребность в игре, поэтому они могут освоить иностранный язык только в игре [2].

Ребенок освоил родной язык в общении с родителями, сверстниками, и он освоит иностранный язык не один на один с преподавателем, а в общение с родственниками и сверстниками.

Отец в разговоре с ним использует иностранный язык, он играет со сверстниками или с группа сверстников, использующих иностранные слова и фразы. Очень хорошо, если сестра или брат изучает иностранный язык. Тогда есть мотив – подражать вышестоящему авторитету.

Тогда возможно и общение на иностранном языке [2]. Очень хорошо, если ребенок смотрит детские иллюстрированные книги на иностранных языках вместе со своим мамой и мамой умеет переводить то, что в них написано, объяснять с помощью развитию самостоятельного мышления, логики, памяти, воображения ребенка, на формирование его эмоций, на развитие его коммуникативных и познавательных способности [8].

Выводы

Техника игры интересна и эффективна. Воспитатель проводит игры во время где дети совершенствуют свои языковые навыки. Преимущество этой техники заключается в возможность адаптировать его для любого возраста (от года), с его помощью можно развивать как оральную речь и знание грамматики, орфографии и так далее. Дети на этом этапе развиваются очень быстро, любознательны, имеют неиссякаемую потребность в новых впечатлениях и знаний, поэтому необходимо использовать психологические характеристики обучения.

С помощью системы игр дети повторяют материал, изучают новое, анализируют. В игре дети очень естественно создают высказывания, психологические способности учитываются дети [9]. Дети любят активную деятельность, песни, отдых на природе. игры, считалки. В ходе занятий у детей развиваются личностные качества. такие как коммуникабельность, раскованность, умение взаимодействовать с другими людьми. Яркие вещи привлечь детей, поэтому обучение понятно. [3]. Весь словарный запас и речевые модели знакомят с помощью игрушек, картинок героев сказок или мультфильмов.

Библиографический список:

1. Mastura, E. (2017). DEPICTION OF THE NATURALISM PRESENTED IN THE CALL OF THE WILD. *Интернаука*, (7-3), 9. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29041086>
2. Saidova Zulfizar Khudoyberdievna Teaching English through games // Научный журнал. 2017. №3 (16). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teaching-english-through-games>
3. Elmanova, M. (2017). PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF RW EMERSON'S "NATURE" AND "SELF-RELIANCE". *Интернаука*, 7(11 Часть 3)
4. Сайфуллаева Д.А. Мирджанова Н.Н. Саидова З.Х. “ Развитие профессиональных компетенций и творческих способностей студентов высших учебных заведений”., Вестник науки и образования.19(97). Россия- 2020. Стр.54-58.
[https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-professionalnyh kompetentsiy-i-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-vysshih-uchebnyh-zavedeniy](https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiye-professionalnyh-kompetentsiy-i-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-vysshih-uchebnyh-zavedeniy).
5. Саидова З.Х. Model training method: Classes in the form of business games, lessons such as lesson-court, lesson action, lesson press-conference., Достижения науки образования №5(27) Россия -2018.стр.58-59. <https://cyberleninka.ru/article/n/model-training-method-classes-in-the-form-of-buseness-games-lessons-such-as-lesson-court-lesson-auction-lesson-press-conference>
6. Z.Kh. Saidova “Impact of the Covid-19 pandemic on education system and the importance of online teaching”, International journal of discourse on innovation, integration and education, Vol.1. №. 5 (2020): December. P.58-60.. <https://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/359>.
7. Saidova Z.X. Implementation of some techniques in developing reading skills in English classes., Достижения науки и образования №5(27) Россия - 2018.стр.5960. <https://cyberleninka.ru/article/n/implementation-of-some-techniques-in-developing-reading-skills-in-english-classes>.
8. Khudoyberdievna, Saidova Zulfizar. "THE STUDY OF PHRASEOLOGY AND COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGISMS REFLECTING THE SPIRITUAL STATE OF HUMAN." International Engineering Journal For Research & Development 6.TITFL (2021): 222-225. <http://iejrd.com/index.php/%20/article/view/1871>
9. Khudoyberdievna, Saidova Zulfizar. "English phraseology and its integration with terminology." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11.2 (2021): 1618-1622. <https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=2&article=265>
10. Расулов, З. И. (2011). Синтаксический эллипсис как проявление экономии языка): автореферат дисс.. кандидата филологических наук/Расулов Зубайдулло Изомович.- Самарканд, 2011.-27 с.